

L'intelligenza emotiva come mediatore tra regolazione emotiva e risposta emotiva

Marco Zuin

Istituto Universitario Salesiano (IUSVE), Venezia; m.zuin@iusve.it

Cecilia Pellizzari

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; cecilia.pellizzari@unimore.it

Silvia Faggian

Istituto Universitario Salesiano (IUSVE), Venezia; silvia.faggian@studenti.iusve.it

Sommario

Questo contributo presenta una ricerca sul tema delle emozioni umane, mettendo in evidenza il ruolo dell'Intelligenza Emotiva nella comprensione e gestione emotiva, con particolare focus sulle strategie di Regolazione Emotiva: Rivalutazione Cognitiva e Soppressione Espressiva.

La ricerca ha coinvolto un campione di 311 partecipanti, giovani adulti di età compresa fra i 18 e i 30 anni, a cui è stata somministrata una batteria ragionata di test: Emotional Regulation Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Scale, Emotional Quotient Inventory. Dall'analisi dei dati emergono correlazioni significative tra le variabili legate all'Intelligenza Emotiva, dimostrandone il ruolo e l'impatto nei processi di regolazione emotiva e risposta emotiva. La ricerca evidenzia il ruolo di mediazione da parte dell'Intelligenza Emotiva, suggerendo come questa possa dimostrarsi un fattore chiave nella gestione efficace delle difese emotive.

Le possibili applicazioni del modello proposto riguardano l'estensione dei modelli sulla Regolazione Emotiva e lo sviluppo di interventi per la promozione della flessibilità nella regolazione emotiva, in particolare per attuare azioni preventive nei contesti educativi e clinici.

Bibliografia

- AERA, APA e NCME (2014), *Standards for educational and psychological testing*, Washington, American Educational Research Association.
- Akerjordet K. e Severinsson E. (2007), *Emotional intelligence: a review of the literature with specific focus on empirical and epistemological perspectives*, «Journal of Clinical Nursing», vol. 16, n. 8, pp. 1405-1416.
- Aldao A. e Christensens K. (2015), *Linking the expanded process model of emotion regulation to psychopathology by focusing on behavioral outcomes of regulation*, «Psychological Inquiry», vol. 26, n. 1, pp. 1-30.
- Arnold M.B. (1960), *Emotion and personality*, New York, Columbia University Press.
- Balzarotti S., John O.P. e Gross J.J. (2010), *An Italian Adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire*, «European Journal of Psychological Assessment», vol. 26, n. 1, pp. 61-67.
- Barkow J.H., Cosmides L. e Tooby J. (1992), *The adapted mind: Evolutionary psychology and the generation of culture*, New York, Oxford University Press.
- Bar-On R. (2009), *Emotional Quotient Inventory (EQ-i), adattamento italiano*, a cura di M. Franco e L. Tappalà, Firenze, Giunti OS.
- Benatti F. e Zuin M. (2017), *Elaborazione e requisiti delle prove psicodiagnostiche*. 2ª edizione, Padova, Libreria Universitaria.
- Bentler P.M. (1990), *Comparative fit indexes in structural equations models*, «Psychological Bulletin», vol. 107, n. 2, pp. 238-246.
- Bridges L.J., Denham S.A. e Ganiban J.M. (2004), *Definitional issues in emotion regulation research*, «Child Development», vol. 75, n. 2, pp. 340-345.
- Charles S.T. (2010), *Strength and vulnerability integration: A model of emotional well-being across adulthood*, «Psychological Bulletin», vol. 136, n. 6, pp. 1068-1091.
- Cosmides L. e Tooby J. (2000), *Evolutionary psychology and the emotions*. In M. Lewis e J.M. Haviland-Jones (a cura di), *Handbook of Emotions*, New York, Guilford Press, pp. 91-115.
- Cronbach L.J. (1951), *Coefficient alpha and the internal structure of tests*, «Psychometrika», vol. 16, pp. 297-334.
- Dunn T.J., Baguley T. e Brunson V. (2014), *From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation*, «British Journal of Psychology», vol. 105, pp. 399-412.
- Ekman P. (2007), *Emotion revealed*, London, Weidenfeld & Nicolson.
- Fox N.A. (1994), *The development of emotion regulation: Biological and behavioral considerations*, Chicago, University of Chicago Press.
- Frijda N.H. (1986), *The emotions*, New York, Cambridge University Press.
- Gardner H. (1983), *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*, New York, Basic Books.
- Goleman D. (1995), *Emotional Intelligence*, New York, Bantam.
- Grewal D., Brackett M. e Salovey P. (2006), *Emotional intelligence and the self-regulation of affect*. In D.K. Snyder, J. Simpson e J.N. Hughes (a cura di), *Emotion regulation in couples and families: Pathways to dysfunction and health*, Washington DC, American Psychological Association, pp. 37-55.
- Gross J.J. (1998a), *Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology*, «Journal of Personality and Social Psychology», vol. 74, pp. 224-237.
- Gross J.J. (1998b), *The emerging field of emotion regulation: An integrated review*, «Review of General Psychology», vol. 2, pp. 271-299.

- Gross J.J., e Jazaieri H. (2014), *Emotion, emotion regulation, and psychopathology*, «Clinical Psychology Science», vol. 2, pp. 387-401.
- Gross J.J. e John O.P. (2003), *Individual Differences in Two Emotion Regulation Processes*, «Journal of Personality and Social Psychology», vol. 85, n. 2, pp. 348-362.
- Gross J.J. e Munoz R.F. (1995), *Emotion regulation and mental health*, «Clinical Psychology: Science and Practice», vol. 2, pp. 151-164.
- ITC (2017), *The ITC Guidelines for Translating and Adapting tests (2ª ed.)*, <https://www.intestcom.org/> (consultato il 10 gennaio 2024).
- Izard C.E. (1991), *The psychology of emotions*, New York, Plenum.
- John O.P. e Gross J.J. (2004), *Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development*, «Journal of Personality», vol. 72, n. 6, pp. 1301-1333.
- Klumper D.H. (2008), *Trait emotional intelligence: The impact of core-self evaluations and social desirability*, «Personality and Individual Differences», vol. 44, pp. 1402-1412.
- Lazarus R.S. (1991), *Emotion and adaptation*, New York, Oxford University Press.
- Lazarus R.S. e Folkman S. (1984), *Stress, Appraisal, and Coping*, New York, Springer.
- Leahy R.L., Tirsch D. e Napolitano L.A. (2011), *Emotion Regulation in Psychotherapy*, New York, Guilford Press.
- Lorenzetti L. (2021), *La regolazione emotiva e la sua importanza per il benessere*, «Orientamenti Pedagogici», vol. 68, n. 4, pp. 91-102.
- Marsh H.W., Hau K.T. e Wen Z. (2004), *In Search of Golden Rules: Comment on Hypothesis-Testing Approaches to Setting Cutoff Values for Fit Index and Dangers in Overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) Findings*, «Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal», vol. 11, n. 3, pp. 320-341.
- Matarazzo O. e Zammuner V.L. (2009), *La regolazione delle emozioni*, Bologna, il Mulino.
- Mauss I.B., Evers C., Wilhelm F.H. e Gross J.J. (2006), *How to bite your tongue without blowing your top: Implicit evaluation of emotion regulation predicts affective responding to anger provocation*, «Personality and Social Psychology Bulletin», vol. 32, pp. 589-602.
- McDonald R.P. (1999), *Test theory: A unified treatment*, Mahwah, Lawrence Erlbaum.
- McRae J. e Gross J.J. (2020), *Emotion regulation*, «American Psychological Association», vol. 20, n. 1, pp. 1-9.
- Mikolajczak M., Menil C. e Luminet O. (2007), *Explaining the protective effect of trait emotional intelligence regarding occupational stress: Exploration of emotional labor processes*, «Journal of Research in Personality», vol. 41, n. 5, pp. 1107-1117.
- Mikolajczak M., Nelis D., Quoidbach J. e Hansenne M. (2008), *If you can regulate sadness, you can probably regulate shame: Impact of emotional intelligence on emotion regulation and coping efficiency across discrete emotions*, «Personality and Individual Differences», vol. 44, n. 6, pp. 1356-1368.
- Miragliotta A., Catalano S. e Cerniglia I. (2009), *Teoria e metodo nei test psicologici*, Roma, Aracne.
- Moses E.B. e Barlow D.H. (2006), *A new unified treatment approach for emotional disorders based on emotion science*, «Current Directions in Psychological Science», vol. 15, n. 3, pp. 146-150.
- Ochsner K.N. e Gross J.J. (2008), *Cognitive emotion regulation: Insights from social cognitive and affective neuroscience*, «Current Directions in Psychological Science», vol. 17, n. 2, pp. 153-158.
- Peña-Sarrionandia A., Mikolajczak M. e Gross J.J. (2015), *Integrating emotion regulation and emotional intelligence traditions: A meta-analysis*, «Frontiers in Psychology», vol. 6, pp. 1-27.
- Petrides K.V. e Furnham A. (2003), *Trait emotional intelligence: behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction*, «European Journal of Personality», vol. 17, pp. 39-57.

- Petrides K.V. e Furnham A. (2001), *Trait emotional intelligence: psychometric investigation with reference to established trait taxonomies*, «European Journal of Personality», vol. 15, pp. 425-448.
- Richards J.M. e Gross J.J. (2000), *Emotion regulation and memory: The cognitive costs of keeping one's cool*, «Journal of Personality and Social Psychology», vol. 79, n. 3, pp. 410-424.
- Roberts R.D., Zeidner M. e Matthews G. (2007), *Emotional intelligence: knowns and unknowns*. In G. Matthews, M. Zeidner e R.D. Roberts (a cura di), *The Science of Emotional Intelligence: Knowns and Unknowns*, Oxford, Oxford University Press, pp. 419-474.
- Rogers C.R. (1951), *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*, Boston, Houghton Mifflin.
- Salovey P. e Mayer J.D. (1990), *Emotional intelligence*, «Imagination, Cognition, and Personality», vol. 9, n. 3, pp. 185-211.
- Salovey P., Stroud L.R., Woolery A. e Epel E. (2002), *Perceived emotional intelligence, stress reactivity, and symptom reports: Further explorations using the Trait Meta-Mood Scale*, «Psychology & Health», vol. 17, n. 5, pp. 611-627.
- Schutte N.S., Manes R.R. e Malouff J.M. (2009), *Antecedent-focused emotion regulation, response modulation and well-being*, «Current Psychology», vol. 28, pp. 21-31.
- Sighinolfi C., Norcini Pala A., Rocco Chiri L., Marchetti I. e Sica C. (2010), *Traduzione e adattamento italiano del Difficulties in Emotion Regulation Strategies (DERS): Una ricerca preliminare*, «Psicoterapia cognitiva e comportamentale», vol. 16, n. 2, pp. 4-5.
- Sternberg R.J. (1988), *The triarchic mind: A new theory of human intelligence*, New York, Viking.
- Thorndike E.R. (1920), *Intelligence and its uses*, «Harper's Magazine», vol. 140, pp. 227-235.
- Velasco C., Fernández I., Páez D. e Campos M. (2006), *Perceived emotional intelligence, alexithymia, coping and emotional regulation*, «Psicothema», vol. 18, pp. 89-94.
- Webb T.L., Miles E. e Sheeran P. (2012), *Dealing with feeling: A meta-analysis of the effectiveness of strategies derived from the process model of emotion regulation*, «Psychological Bulletin», vol. 138, n. 4, pp. 775-808.
- Zuin M., Cardoni E., Cosi M., Mozzon A., Tinè M. e Vanin V. (2020), *Studio pilota sulla struttura emotivo-cognitiva degli studenti di Psicologia*, «IUSVEducation», vol. 15, pp. 68-92.

Presentato il 14 gennaio 2024; accettato per la pubblicazione il 31 luglio 2024